

Penha Filho, Carlos Alberto

<https://orcid.org/0000-0003-4003-7839>

Pós-doutorando em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, Brasil.

Autor da Correspondência. E-mail: carlos.penhafh@gmail.com

CRedit: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Writing - original draft, Writing - review & edit.

Nakama, Vinicius Kuboyama

<https://orcid.org/0000-0001-7171-9942>

Doutorando em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, Brasil. E-mail: vinicius.nakama@usp.br

CRedit: Data Curation, Software, Visualization, Writing - original draft, Writing - review & edit.

Rufino, Beatriz

<https://orcid.org/0000-0002-0063-0059>

Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, Brasil. E-mail: beatrizrufino@usp.br

CRedit: Methodology, Project Administration, Supervision, Validation.

Mioto, Beatriz

<https://orcid.org/0000-0001-7339-4192>

Doutora em Desenvolvimento Econômico, Universidade Federal do ABC, Brasil. E-mail: bea.mioto@gmail.com

CRedit: Methodology, Project Administration, Supervision, Validation.

Grupo 4 – Processos urbanos contemporâneos e desigualdades socioterritoriais

4.1. Processos urbanos contemporâneos

Novos enlases imobiliário-financeiros na consolidação de ativos de locação residencial no Brasil

O presente trabalho tem como objetivo compreender a recente articulação entre incorporadoras de capital aberto, instrumentos financeiros, especificamente os Fundos de Investimento Imobiliário (FII), e agentes financeiros no desenvolvimento do segmento residencial para locação no Brasil.

A metodologia, de natureza qualitativa, é de caráter exploratório e baseia-se em análise documental e de conteúdo provenientes de diversas fontes, incluindo relatórios gerenciais de Fundos de Investimento Imobiliário e de incorporadoras de capital aberto, além de *press-releases*, entrevistas de especialistas disponíveis em plataformas sociais e notícias veiculadas por jornais especializados de grande circulação. Demais bases de dados secundários foram obtidas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) e Economática.

Os FIIs pesquisados foram escolhidos a partir de dois critérios: classificação Anbima (Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) do tipo “residencial para renda” e associação com incorporadoras de capital aberto. Nesse sentido, foram identificados três FIIs com essas características: Luggo (LUGG11), vinculado à MRV; Vectis Renda Residencial (VCRR11), ligado à Cyrela; e Even II Kinea (KEVE11) associado à Even. A pesquisa concentrou-se nos dois primeiros FIIs (LUGG11 e VCRR11), devido ao seu foco específico no controle de unidades habitacionais para locação, diferenciando-se do último fundo, que financia projetos promovidos pela empresa.

O percurso metodológico analisou a estruturação de dois movimentos sobre o mercado de locação residencial: a aproximação das incorporadoras de capital aberto aos FIIs e a sua associação a agentes financeiros de relevo global, notadamente *asset managers*. A análise do primeiro movimento explora três dimensões dos FIIs: (i) aspectos gerais; (ii) características dos produtos imobiliários; e (iii) dimensão econômico-financeira. O segundo movimento trata da articulação entre incorporadoras e agentes financeiros na formação de um mercado de aluguel residencial composto por ativos financeiros de base imobiliária.

Historicamente, o mercado de locação residencial dispôs de diversas barreiras à entrada do capital financeiro, dadas principalmente pelo alto custo de transação para formar um

portfólio relevante de imóveis, fragmentação do mercado e da propriedade imobiliária¹. No entanto, uma série de transformações no Norte Global permitiram o desenvolvimento do mercado residencial de aluguéis em diversos países centrais, seja pelo avanço de políticas neoliberais na privatização do estoque público habitacional², ou mesmo pela erupção de crises imobiliárias, como a de 2008, que provocou a massiva desvalorização do parque habitacional privado e, conseqüentemente, facilitou a aquisição de grandes volumes de imóveis por investidores financeiros³.

No Brasil, a ausência desses elementos aponta para um percurso particular na reestruturação do mercado de locação residencial. Em particular, a expansão dos FIIs residenciais para renda articula-se com a disseminação de empreendimentos *Multifamily*, no qual várias unidades habitacionais pertencem a um único proprietário (empresa ou fundo, por exemplo). A hipótese sustenta que a articulação entre incorporadoras de capital aberto, FIIs e agentes financeiros ampliam as possibilidades de realização do estoque imobiliário das primeiras e, simultaneamente, criam bases para o desenvolvimento de negócios rentistas sobre esse estoque habitacional.

O presente trabalho ilumina o papel das grandes incorporadoras nacionais no desenvolvimento do segmento de locação residencial em associação com os Fundos de Investimento Imobiliário. A análise revelou a importância dessas empresas na estruturação do portfólio dos FIIs (em termos localizacionais e tipológicos), influenciando diretamente sua capacidade de extrair rendas de aluguel. As incorporadoras brasileiras, além de participar na estruturação dos FIIs, também se beneficiam dessa associação pela realização de seus estoques, participação acionária ou gestão dos imóveis. Além disso, ao se associarem com Asset Managers globais, facilitam a penetração desses agentes no mercado nacional.

Palavras-chave: Fundo de Investimento Imobiliário; Multifamily, Renda; Habitação.

¹ Christophers, B. (2023). *Our lives in their portfolios: Why asset managers own the world*. Verso.

² Aalbers, M. B., Taylor, Z. J., Klinge, T. J., & Fernandez, R. (2023). In Real Estate Investment We Trust: State De-risking and the Ownership of Listed US and German Residential Real Estate Investment Trusts. *Economic Geography*, 99(3), 312–335.

³ García-Lamarca, M. (2021). Real estate crisis resolution regimes and residential REITs: Emerging socio-spatial impacts in Barcelona. *Housing Studies*, 36(9), 1407–1426.